

УДК: 63.633.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАРБАМИДНОЙ СУСПЕНЗИИ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ СОЛОДКИ ГОЛАЯ И
ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ НА ПАСТБИЩАХ УЗБЕКИСТАНА**

Ш.Ж.Имомов,

д.т.н., профессор,

И.Х.Хасанов,

к.с/х.н., с.н.с.,

М.М.Саримсаков,

д.с/х.н., и.о.профессор,

Д.Х.Амонов,

магистр

Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Бухара, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье речь идет об эффективности выращивания верблюжьей колючки и солодки голой с применением карбамидной суспензией в пастбищных и предгорных степных и полупустынных районах Республики Узбекистан для обеспечения животных продуктивными кормами и сырьем для фармацевтической промышленности.

Ключевые слова. Верблюжья колючка, солодки голая, карбамид, суспензия, аридная зона, пастбище, пустыня, полупустыня, сена, корм, урожайность сена, фармацевтика.

**THE EFFECTIVENESS OF CARBAMIDE SUSPENSION ON THE
PRODUCTIVITY OF LICORICE AND CAMEL THORN PLANTS IN
THE PASTURES OF UZBEKISTAN**

Annotation. This article deals with the effectiveness of growing camel thorn and licorice with the use of carbamide suspension in pasture and foothill steppe and semi-desert areas of the Republic of Uzbekistan to provide animals with productive feed and raw materials for the pharmaceutical industry.

Keywords. Camel thorn, licorice, carbamide, suspension, arid zone, pasture, desert, semi-desert, hay, feed, hay yield, pharmaceuticals.

Введение. В Узбекистане 52% (20 млн.га) территории отведено аридному животноводству. Здесь содержится овцеводства, крупнорогатых скотоводства (КРС), коневодство, верблюдоводства, которые практически круглый год содержатся на пастбищном корме пастбищ, и представляет собой солидный потенциал возможностей в решении проблем обеспечения населения продукцией животноводства. Каракульские смушки, являясь и экспортной продукцией, определяют экономическую эффективность отрасли. Основой дальнейшего развития отрасли является прочная кормовая база. Почти 40% территории аридных пастбищ республики в различной степени деградированы.

Так как, в Наваинской области деградацией подвержены 43%,

Каракалпакский 43,4%, Бухарской 37,6%, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях 41,2%, это по республике составляет 40,3% всего пастбищ.

Существующая проблема. Площадь деградированные пастбищ нуждающихся в улучшений, по республике составляет порядка 80 млн.га и продолжает расти. По сути - деградация аридных пастбищ это мировая проблема причины, которых: - глобальное климатическое изменения; - перегрузка пастбищ стравливанием животных; -вырубка растительности на корм животных в зимний период и страховые запасы его на неурожайные годы, а использованию; - практически отсутствия работ по улучшению пастбищ; -размножении техногенные и антропогенные факторы (разработки полезных ископаемых, огораживание пастбищных территории путём рытья траншей, прок прокладывание дорог, зарастание пастбищными сорняками).

Селена пустынно - пастбищных растений выкрашиваясь в экстремальных условиях с дефицитом почвенной блага. Бедность почвы (гумусом, засуха, суховей) имеют низкую всхожесть, при всхожести семян 50% годовая потребность составит порядка 5 тысяч тонн. К сожалению, вопрос производства семян на сегодня не налажен.

В этих условиях многолетних полукустарники как верблюжьей колючки и солодки голой, применение карбамидной суспензии имеют важное значение в повышении продуктивности растении и семян. В целях республике вообще не проводились соответствующие исследования.

Верблюжья колючка представлена в бывшем Союзе пятью видами. Все они колючие, малооблиственные, полукустарники грубыми стеблями, листья простые, цельные, удлинённые или овальные, короткие (не выше 3,5 см). Наличие крепких колючек (недоразвившиеся ветви), расположены в пазухах листьев. На верхних колючках располагаются красные цветки и различных оттенков. Из-за колючек и грубости стеблей они на пастбищах поедаются более или менее охотно, только верблюдами, козами, менее охотно овцами, лошади и КРС их почти не едят. Сено из этого растения поедается верблюдами, козами и овцами, но не поедаемые остатки часто составляют около 50% и более.

Методика исследования. Однако, измельченное сено в виде сечки, особенно, после предварительного замачивания, поедается всеми видами сельхоз животных. Верблюжья колючка образует сплошные заросли на сотнях и даже тысячах гектаров. Собирается до 10 и более тонн сена с гектара за 2 укоса. Благодаря этому имеет большое хозяйственное значение как пастбищное сенокосное растение. Верхняя часть растений, особенно молодые веточки, выделяют сахаристый сок, которые через 2-3 дня затвердевает в виде зёрен – манны, наибольшие количество манны - до 10 и более кг за сезон.

По заготовкам на топливо она стоит на втором месте после саксаула. Все виды верблюжьей колючки являются хорошими медоносами. Это

растение используется и в народной медицине в виде настоя из листьев и бобиков как патогенное, мочегонное и слабительное средство, при варки из веток и цветов- при лечении геморроя.

Влияние суспензии карбамида на рост развитие и урожайность солодки голая и верблюжьей колючки в течение двух лет оказало положительное влияние, так как 80% суспензии мочевины поглощается листьями и стеблями растений (Д.А. Кореньков 1980- стр. 28).

При поверхностном применении мочевины которая под влиянием уробактерий быстро аммонифицируется, превращаясь в малостойкое соединение - углекислый аммоний, быстро разлагающийся на углекислоту, и аммиак, который улетучивается. Потери азота мочевины при поверхностном внесении могут достигать 20%. При повышенных температуры они увеличиваются на легких песчаных почвах потери азота выше, чем на суглинистых.

Основоположник агрохимия академия Д.Н.Прянишников писал: «удобрений суждено сыграть исключительно большую роль в обеспечении высокого и устойчивого урожая и создания избытка продуктов в нашей стране...».

В гидроморфных и сероземных поясах пастбищных и предгорных зонах Узбекистана, площадью 3-4 млн. гектаров с близким залеганием грунтовых вод в порядке 5-6 метров, можно организовать семеноводческие посеы солодки голой и верблюжьей колючки для использования в кормовых и фармацевтических целях. Закрепить их за фермерским или дехканским хозяйствами в составе соответствующих кластеров. Это обеспечить каракулеводческие, овцеводческие верблюдоводческие, козоводческие хозяйства, фармацевтическую отрасль срьём для производства более чем 12 видов лекарственных средств.

Оба эти пастбищные растения являющийся бобовыми культурами повсеместно растут в диком виде целыми зарослями в поймах рек, в низинах, вдоль оросительных сетей каналов, коллекторов. Они в течение 4-5 лет обогащают почву органическим азотом в порядке 300-400 килограмм на гектар, благодаря своей глубоко идущей (порядка 5-6 метров) корневой системе, в результате чего абсолютно не потребуются вегетационные поливы.

Солодку голую и верблюжью колючку за вегетационный период можно скатывать два раза и использовать на сено, сенаж, силос для выработки травяной муки.

При этом с каждого гектара можно получить до 100 центнеров сухого урожая, т.е. наравне с люцерной (с 4-5 укосов за сезон).

В фазе цветения растения в ранние утренние и вечерние часы можно применять подкормку карбамидной суспензией, нормой 40-50 кг/га расходом рабочей жидкости 300 литров на гектар. Это обеспечить повышение рентабельности их применения на 30-40 процентов по сравнению с неудобренными растениями.

На посевных солодки голой после 5-6 лет использования в качества корма после укоса проводят плантажным плугом разрыхление почвы на глубину 50-60 см с последующим чизелеванием при этом обработка проводится на площади 50-60 процентов площади, через 3-4 года использования оставшиеся 20-30% растений, полностью восстанавливают в почве всю массу корней, что повышает урожайность. С каждого гектара можно заготовить не менее одной тонны сухого корня. К сведению, 1 кг сухой вес корней стоит 4 доллара. Из этих корней вырабатывают 12 видов лекарственных средств.

На посевах верблюжьей колючки, являющийся хорошим медоносом, рекомендуется размещать пчелиные пасеки, собранный с этих площадей обладает высоким качеством, кроме того, в результате опыление пчелами, резко повышается продуктивность растений (сады, виноградники, цитрусовые овоще- бахчевые, зерновые, кормовые культуры), улучшаются посевные качества семян.

Солодка голая и верблюжья колючка, улучшает физические свойства почвы: водопроницаемость, влагоемкость, микробиологические свойства; аммонификационные, нитрификационные процессы и, в результате испарения воды на транспирации резко уменьшается, количество вредных водорастворимых солей в почвенной толще, а также в грунтовой воде.

Люцерна в меж укосные периоды поливается до двух раз, нормой 500-600 м³/га, Оросительная норма за сезон составляет до 3000 м³/га поливной воды, в то время как солодка голой и верблюжьей колючка вообще не требуются вегетационные поливы. Наибольшее количества протеина и белка приходится в измельченной массе в мукадробилках в фазе цветения и созревания растений, при этой уменьшается содержание жира на 5% (табл.1).

Таблица-1
Влияние фазы развития верблюжьей колючки на химический состав растений, %

Фазы разветвения растений	Вода	Зола	Протеин	Белок	Жир	Клетчатка	БЭВ (без азотистая экстрактивная вещества)
Сухая масса	9,3	9,7	9,9	5,6	4,1	43,2	33,1
Плод	-	7,9	7,7	-	-	-	-
Мука до цветения	10,4	7,5	18,3	15,8	1,8	28,0	44,4
Мука в созревании	9,6	6,5	7,0	5,6	1,4	39,4	39,4

Наибольшее количество протеина и белка соответственно (16-18 %) находится в муке, произведенной до цветения, а также БЭВ в верблюжьей колючке.

Таблица-2
Влияние фаз развития верблюжьей колючки на содержание лигнина и массы

растений

Фазы развития	Лигнин %	Сырая масса		Сухая масса		Влажность, %
		ц/га	%	ц/га	%	
Бутонизация	18,4	7,4	2,5	2,5	21,8	61,0
Цветение	23,2	16,0	5,3	5,3	47,0	60,0
Восковая спелость	22,1	22,2	7,4	7,4	64,7	58,0
Созревание	24,8	34,0	11,3	11,3	100	55,4

Наибольшее содержание лигнина в верблюжьей колючке, отмечено в фазе цветения и созревания семян (табл. 2). При этом, сухая массы растений увеличивается до 65%. По мере созревания семян уменьшатся влажность сено.

Наибольшее накопление сухой массы (65%) верблюжьей колючки отмечено в фазе восковой спелости растений. Наибольший сухой вес растений наблюдается на изреженных местах до фазы цветения, наименьший вес, при густом размещении растений. При созревании семян вес растений уменьшается на 12 процента по сравнению с фазы цветения растений (таб. 3).

Таблица-3

Влияние густоты стояния растений на структуру куста и веса сухой массы, верблюжьей колючки, %

Состояние растений	Листья	Колючки	Стебли			Семена	Сухой вес растений, г
			мелких	грубых	итого		
Густое	15,6	12,1	-	-	27,7	5,1	32,8
Изреженные	20,9	37,8	-	53,7	53,7	5	104,7
До цветения	28,3	2,9	28,6	38,4	67	-	106,6
В цветений	37,3	4,7	21,2	41,5	62,7	8	108
В созревании	20,0	-	12	48	60	15,6	95,6

В структуре куста, вес листьев варьирует в пределах до 37%, колючек до 38%, стебли (мелкие и грубые) до 67%.

Верблюжья колючка образуют семена до 16% сухого веса растений.

Таблица-4

Влияние карбамидной суспензии на урожайность верблюжьей колючки (2020 г.)

Варианты	Густота стояния, тыс.шт/га	Рост растений (23.07.)		Сухой вес одного растения		Урожайность		
		см	%	г	%	сырая, т/га	сухая, ц/га	%
Без удобрений (контроль)	315,0	137,0	100	39,2	100	11,8	39,3	100
Карбамид, 50 кг/га	312,0	140,0	102	54,9	140	16,5	55,0	140

Применение карбамидной суспензии на верблюжьей колючке в фазе цветения, увеличил рост и урожай сырой и сухой массы до 40% по сравнению с контролем (таб. 4). Азот карбамида в основном оказывают положительное влияние на развитию репродуктивных органов растений.

Выводы. В гидроморфных и сероземных поясах пастбищных и предгорных зонах Узбекистана площадью 3-4 млн.га с близким залеганием грунтовых вод (в порядке 5-6 м), можно организовать семеноводческие посевы солодки голой и верблюжьей колючки для использования в кормовых и фармацевтических целях, закрепить их за фермерами в составе соответствующих кластеров. При этом можно получать до 100 ц/га сена, наравне с люцерной за 4-5 укоса и используя 3-4 тыс. м³ поливной воды, что очень важно в период маловодья. Применение карбамидной суспензии на растениях солодки голой и верблюжьей колючки нормой 50 кг/га в фазе цветения растений, обеспечивает повышение урожайности сена и рентабельности применения удобрений на 30-40%.

Рекомендация. На посевах солодки голой после 5-6 лет использования в качестве корма после укоса провести разрыхления почвы с плантажным плугом на глубине 50-60 см последующим чизелеванием. Для заготовки сырья использовать 60-70% площади, а солодковые корни высушить и сдать на фармацевтические заводы. С каждого гектара можно получить до 1000 кг сухого корня. И это обеспечивает экономическую устойчивость хозяйства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы каракулеводства» от 9 февраля 2021 года № ПП-4948 /УзАА 10.02.2021. <http://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 martdagi “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5696-son Farmoni. <http://lex.uz>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi “Yaylovlarni muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-24-son Farmoni. <http://lex.uz>
4. Khamidov, F. R., Imomov, S. J., Abdisamatov, O. S., Sarimsaqov, M. M., Ibragimova, G. K., & Kurbonova, K. I. (2020). Optimization of agricultural lands in land equipment projects. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 1021-1023.
5. Musimovich, S. M., & Rakhimjonovna, K. K. (2023). THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES IN CREATING POPULATION EMPLOYMENT MAPS USING GIS SOFTWARE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 1060-1068.
6. Isaev, S., Sarimsakov, M., Sarimsakova, M., Turdaliev, A., Abdukhakimova, K., & Mirzaeva, M. (2023). Application of water-saving irrigation technologies of intensive apple orchards in the irrigated regions of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03052). EDP Sciences.
7. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
8. Фозилов, Ш. Г. У., & Нуров, Д. Э. (2021). Особенности современных

- водосберегающих технологий полива. Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021 (pp. 312-314).
9. Bekchanov B., Maxmudov M.M. Galofit o'simliklar va ularni Qizilqum sharoitida madaniylashtirishning dastlabki natijalari. //O'zbekiston dehqonchilik-sanoat majmuasining ilmiy ta'minoti. Ilmiy sessiya materiallari. T.; «Fan», 1993. 2-jild. B.351-355.
10. Bekchanov B., Maxmudov M.M. Sho'rlangan maydonlarda parvarishlashga mo'ljallangan ozuqabop galofitlar namunalari katalogi. Samarqand: 2005. 14 b.
11. Махмудов М.М. Ортикова Л.С. Галофиты - ценные объекты для фитомелиорации аридных пастбищ.// Материалы международной научно-практической конференции: "Роль молодых ученых в развитии каракулеводства". Шымкент: 2009. С.88-89
12. Xidirov R.X, Cho'l-yaylov chorvachiligini geografik urganishning ilmiy asoslari. Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari. Xalkaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. 2022. B.272-274. February, 2023 Multidisciplinary Scientific Journal.
13. Maxmudov M.M., Xalilov X.R., Maxmudova G.M. Nurota stasionari istiqbolli cho'l ozuqabop o'simliklari noyob ob'ekti sifatida //Yaylovlardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning institutsional masalalari.-Toshkent, 2013.-266-269-b.
14. Abduzoirova D. Changes in body composition indicators in sheep depending on the breed. International conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technologies. 2021 august 13. PP. 91-94.
15. Лукашик Н.А., Тащилин В.А. Зоотехнический анализ кормов. Колос. Москва 1965, 22-51 с.
16. Steven A.C. Amino Acid analysis Utilizing Phenyl isothiocyanate Derivatives/ D.J. Strydom// I Anal., Biochem.- 1988.-174.-1-16 p.
17. Maxmudov M.M., Xalilov X.R., Maxmudova G.M. Cho'l ozuqabop o'simliklari turli hayotiy shakllari ildiz tizimining shakllanish xususiyatlari //J. Zooveterinariya. 2015. -№ 9. -B. 35-37.
18. Тарановская М.Г. Методы изучения корневых систем.-М., «Селхоз», 1957.-216 с.
19. Шалыт М.С. Методика изучения морфологии подземной части отдельных растений в растительных сообществах. В кн.: Полевая геоботаника, Т.2. М.-Л.; Изд-во АН СССР, 1960-е.369-447.
20. Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана. Изд-во "Фан", Ташкент, 1983.- 176 с.
21. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
22. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
23. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN

- HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH
TEKNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
24. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
25. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
27. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
28. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
29. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
30. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
31. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
33. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
36. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
37. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
38. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
39. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).